

Οδηγίες υποστήριξης θυμάτων Κλοπής Διαδικτυακής Ταυτότητας (ΚΔΤ)

Το να είναι κανείς θύμα Κλοπής Διαδικτυακής Ταυτότητας (ΚΔΤ) μπορεί να είναι μια τραυματική εμπειρία και να επιφέρει σωματικές ή/και ψυχολογικές συνέπειες που χρειάζονται προσοχή και αντιμετώπιση.

Είναι σημαντικό το θύμα να μην αρνείται αυτό που συνέβη, να μιλά για τα συναισθήματά του, να εξηγεί στους γύρω του πώς βίωσε την εμπειρία του και να επεξεργάζεται το γεγονός ώστε να μπορέσει να το ξεπεράσει.

Πώς;

- (1) **Ενθαρρύνετε τη συζήτηση και την επικοινωνία.** Το να μιλήσει το θύμα με μέλη της οικογένειας, σύντροφο, φίλους ή άτομα εμπιστοσύνης μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία του συμβάντος.
- (2) **Προτείνετε και εξηγήστε τη σημασία της αναφοράς του εγκλήματος και της επικοινωνίας με νομικό σύμβουλο (δημόσιο ή ιδιωτικό).** Αν και η απόφαση ανήκει στο θύμα, πρέπει να τονιστεί ότι η αναφορά του περιστατικού μπορεί να βοηθήσει στην κατοχύρωση των νομικών του δικαιωμάτων, να ζητήσει αποζημίωση και, αν χρειαστεί, προστασία. Επιπλέον, η αναφορά συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των Αρχών.
- (3) **Ενημερώστε και/ή βοηθήστε το θύμα να απευθυνθεί σε ψυχολόγο ή σε ψυχοκοινωνικούς φορείς που προσφέρουν στήριξη σε θύματα ψηφιακού εγκλήματος.** Το θύμα μπορεί να νιώσει πιο άνετα να μιλήσει με κάποιον έξω από τον κύκλο της οικογένειας και των φίλων του.
- (4) **Δείξτε προσοχή στη γενικότερη ευημερία του θύματος, Μην τον/την κάνετε να αισθανθεί μοναξιά ή/και επικριτικότητα.** Προτείνετε ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, εάν η σωματική ή/και συναισθηματική του κατάσταση δείχνει να επιδεινώνεται.
- (5) **Προτείνετε ή βοηθήστε το θύμα να κρατά ένα προσωπικό ημερολόγιο, γραπτό ή και οπτικό,** όπου μπορεί: (α) να καταγράφει όσα συνέβησαν και να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία (όπως στιγμιότυπα οθόνης, μηνύματα, e-mails κ.ά.); (β) να εκφράζει τη συναισθηματική του/της κατάσταση μέσα από λέξεις, σκίτσα, φωτογραφίες, κατασκευές.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ

ΑΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΔΤ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ...

- Να τους πιστέψετε
- Να περάσετε χρόνο μαζί τους
- Να τους ακούσετε με προσοχή
- Να τους πείτε ότι λυπάστε για αυτό που συνέβη και ότι θέλετε να τους βοηθήσετε
- Να τους βοηθήσετε να νιώσουν ασφάλεια
- Να τους βοηθήσετε με καθημερινές υποχρεώσεις
- Να αποφύγετε να τους κρίνετε

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ...

- Μην φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις και να διερευνήσετε την κατάσταση
- Μην παίρνετε προσωπικά τυχόν ξεσπάσματα θυμού
- Μην λέτε φράσεις όπως «θα μπορούσε να είναι χειρότερα, τυχερός/ή ήσουν» ή «δεν πειράζει μωρέ, προχώρα παρακάτω»
- Μην λέτε πράγματα που υπονοούν ότι φταίνει, όπως «γιατί πίστεψες αυτό το μήνυμα;» ή «γιατί πάτησες σε αυτό το link;»
- Μην είστε ανυπόμονοι — κάθε άνθρωπος αναρρώνει με τον δικό του ρυθμό